

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

XURSANOVA Zilola Mirzaxolmatovna

Fargʻona davlat universiteti

oʻqituvchisi

NURMATOVA Mohigul Abubakir qizi

Fargʻona davlat universiteti

talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954343>

MANTIQ VA MATEMATIKA FANINING OʻZARO BOGʻLIQLIGI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mantiqni rivojlanishiga hissa qoʻshgan xorijiy va oʻzbek olimlari haqida qisqacha keltirilib, oʻquvchilarning tafakkurini rivojlantirishda matematik mantiqning roli batafsil yoritilgan va misollar yordamida tushuntirilgan.

Kalit soʻzlar: mantiq, tafakkur, bilish, ong, deduktiv metod, ilgʻor pedagogik texnologiyalar, predikat, dizʻyunksiya.

ХУРСАНОВА Зилола Мирзахолматовна

Ферганский государственный университет

учитель

НУРМАТОВА Мохигуль Абубакировна

Ферганский государственный университет

студент

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГИКИ И МАТЕМАТИКИ ЗАВИСИМОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье кратко представлены зарубежные и узбекские ученые, внесшие вклад в развитие логики, подробно освещена роль математической логики в развитии мышления учащихся и на примерах разъяснена.

Ключевые слова: логика, мышление, познание, сознание, дедуктивный метод, передовые педагогические технологии, сказуемое, дизъюнкция.

KHURSANOVA Zilola Mirzakholmatovna
Fergana State University
teacher

NURMATOVA Mohigul Abubakir kizi
Fergana State University
student

LOGIC AND MATHEMATICS DEPENDENCIES

ANNOTATION

This article briefly describes foreign and Uzbek scientists who contributed to the development of logic, details the role of mathematical logic in the development of students' thinking and explains it using examples.

Keywords: logic, thinking, cognition, consciousness, deductive method, advanced pedagogical technologies, predicate, dysfunctional.

4-5-sinf o'quvchilariga to'g'ri fikrlay olish, to'g'ri jumla tuza olish, mulohazaning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlay olish, mulohazaning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlay olish, murakkab mulohazalarni to'g'ri tuza olish, ularning rostlik qiymatlarini aniqlay olish, sillogistik xulosa chiqara olish, ba'zi matematik mantiq simvollaridan foydalana olish kabi mantiq elementlarini o'rgatish o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini o'stirishda asosiy omildir. Ayrim o'qituvchilarning dars jarayonida o'quvchilarni mantiqiy fikr yuritishga, to'g'ri xulosa chiqara olishga o'rgatmasligi natijasida o'quvchilar quyidagi mulohazaning rostlik qiymati (to'g'ri yoki noto'g'riligi) ni aniqlay olmaydilar: berilgan «shart» («asos») lardan ushbu «natija» lar kelib chiqadimi? yoki berilgan (a va b) ma'lumotlardan (c) xulosa kelib chiqadimi?

1. a) agar sonning oxirgi raqami nol bo'lsa, bu son 5 ga bo'linadi;
 b) berilgan sonning (masalan, 120 ning) oxirgi raqami nol bilan tugaydi;
 c) berilgan 140 soni 5 ga bo'linadi.
2. a) agar sonning oxirgi raqami 5 bo'lsa, bu son 5 ga bo'linadi;
 b) berilgan son 5 ga bo'linadi; c) berilgan son 5 raqami bilan tugaydi. O'quvchilarning bunday (2-misolga o'xshash) xatolarga yo'l qo'yishining sababi ularning to'g'ri va teskari teoremlarni bilmasligida, o'qituvchining esa dars jarayonida bunga kam e'tibor berishidadir [3-4].

3. Ushbu mulohazalar to'g'rimi? Tengsizlini o'qing:

- a) $x \leq 9$ – noma'lum son (x) 9 ga teng va undan kichik;
- b) $5 < x < 10$ – noma'lum son 5 dan katta yoki 10 dan kichik.

O'quvchilar bunda xatoga yo'l qo'yishgan. Bunga sabab, ular «va», «yoki» bog'lovchilardan qaysi o'rinda foydalanish kerakligini mantiqiy tushunib yetmaydilar.

Keyingi yillarda o'tkazilgan ilmiy-tadqiqot ishlari shuni ko'rsatadiki, agar o'qituvchi o'z o'quvchilarini mantiq elementlari bilan tanishtirmasa, matematika o'qitishning eng ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan metodlari ham o'quvchilarni mantiqiy xatolardan saqlab qolmaydi. Natijada o'quvchilarda matematik til madaniyati ham rivojlanmay qoladi. O'quvchilarda matematik mantiq elementlarini o'rganish natijasida shakllanadigan matematik til, ba'zi matematik tushunchalarni oydinlashtirish, kengaytirish va umumlashtirish imkoniyatini beradi.

1. «O'zgaruvchi» tushunchasini matematik til nuqtai-nazaridan tushunish va uni shakllantirish. Masalan: « $7 + x = 10$ » tenglik rost mulohaza (to'g'ri tenglik) bo'lishi uchun o'zgaruvchi o'rniga $A = \{1,2,3,4,5,6,7\}$ to'plamdagi qanday sonni qo'yish kerak? O'zgaruvchi qatnashgan « $7 + x = 10$ » jumla A to'plamning qandaydir bir elementida rost mulohazaga yoki x ning shu to'plamdagi qolgan hamma qiymatlarida yolg'on mulohazaga aylanishi mumkin.

Berilgan tenglikning rost yoki yolgʻon boʻlishi A toʻplamni (x ning qiymatlari toʻplamini) tanlashga bogʻliq. a) Tenglamani natural sonlar toʻplamida yeching deyilgan boʻlsa, yechim $x = 3$ yoki $X = \{3\}$ boʻladi; b) tenglamani butun sonlar toʻplamida yeching deyilgan boʻlsa, yechim $x = 5$ va $x = -5$ yoki $X = \{-5, 5\}$ boʻladi. 2. Funksiya tushunchasini kengaytirish, uni mantiqan tushunish va umumlashirish. Funksiyaning ushbu formalarini koʻraylik: 1. Sonli oʻzgaruvchili sonli forma: $7 + x$;

2. Mantiqiy forma: $7 + x = 10$; $7 + x < 11$; $7 + x > 11$. Funksiyaning bu formalari matematik til nuqtai-nazaridan faqat tenglik va tengsizlik belgisi bilan farq qiladi. Bu formalar farqini bunday (sintaktik) tushunish etarli emas. Bu ifodalarning farqini mantiqan tushunish kerak. Masalan:

1. x ning qiymatlari toʻplami $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ boʻlsin, u holda $(7 + x)$ ifodaning qiymatlari $B = \{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ boʻladi. B ning har bir elementi A ning har bir elementi orqali hosil boʻladi (akslantiriladi), yaʼni $A \Rightarrow B$. Bu holda A toʻplamdagi har bir element uchun B toʻplamdagi bitta son mos keladi [3].

2. A toʻplamning har bir elementi uchun B toʻplamda bitta «rost» qiymat yoki «yolgʻon» qiymat mos keladi, yaʼni: $A \Rightarrow \{R, YO\}$. Buni jadval koʻrinishida quyidagicha koʻrsatish mumkin: x $7 + x$ $7 + x = 10$ $7 + x < 11$ $7 + x > 11$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 YO YO R YO YO YO YO R R R Funksiya tushunchasini bunday usulda oʻrganish uning sonli va mulohazali formalarini birlashtirish, funksiya tushunchasini mantiqiy kengaytirish imkoniyatini beradi.

3. Matematik mantiq elementlarini oʻquvchilarga ertaroq oʻrgatish ularning materialni tez va ongli ravishda tushunib olishlari, oʻz muhokamalarini asoslay olishlari uchun katta rol oʻynaydi.

4. Logik simvollardan foydalanish faqat biror jumlaning qisqacha yozish uchunгина emas, balki uni qayta ishlash va mustahkamlash uchun ham zarurdir. Simvolika hozirgi zamon matematika tilidir. Matematik mantiq tilidan matematik jumlaning qayta ishlash va mustahkamlashga foydalanishga doir misol keltiramiz: oʻquvchilarning mulohazalarning dizyunktiv aloqasini (munosabatini) bilmasligi natijasida $(x - 8) \cdot (x + 7) = 0$ tenglamani yechishda koʻpincha yo $x - 8 = 0$ dan $x = 8$ yechimni topish bilan, yoki $x + 7 = 0$ dan $x = -7$ yechimni topish bilan chegaralanib qolishadi [4]. Tenglamani yechish uchun predikatlar dizyunktiviyasi kabi aniqlaymiz: $(x - 8) \cdot (x + 7) = 0 \Leftrightarrow [(x - 8 = 0) \vee (x + 7 = 0)]$. Bundan: $[(x - 8) \cdot (x + 7) = 0] = [(x - 8 = 0) \vee (x + 7 = 0)] = M(x - 8 = 0) \cup M(x + 7 = 0) = \{7\} \cup \{-2\} = \{7, -2\}$. Shunday qilib, maktab matematika kursida matematik mantiq elementlarini oʻrganish oʻquvchilarning matematik tafakkurini kengaytiradi, materialni chuqurroq oʻrganish va sistemalashtirishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda oʻquvchilarning mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirish borasida mamlakat miqyosida ham bir qator tadbirlar olib borilmoqda.

Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-sonli «Xalq taʼlimi tizimida taʼlim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish choratadbirlari» toʻgʻrisida qaror qabul qilingan [5]. Unda Respublika xalq taʼlimi tizimida taʼlim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni oʻrnatish, oʻquvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy gʻoyalari va ijodkorligini har tomonlama qoʻllabquvvatlash hamda ragʻbatlantirish maqsadida PISA (The Programme for International Student Assessment) - xalqaro baholash dasturi boʻyicha - 15 yoshli oʻquvchilarning oʻqish, matematika va tabiiy yoʻnalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashni tashkil etish choralari belgilangan. Bu tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri oʻquvchilarning mantiqiy fikrlashlarini, olgan bilimlarini amalga qoʻllay bilishlarini aniqlashdan iboratdir.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
2. Mahpuza, A., Rahmatjonzoda, A., & Zilola, X. (2022). ATTITUDE TO MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 208-212.
- 3 Adkhamjanovna, K. M., Mirzakholmatovna, K. Z., & Raxmonberdiyevna, T. S. kizi, M. MB. (2022). Increasing Interest in the Lesson through Extracurricular Activities. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 256-261.
- 4 Mirzaxolmatovna, X. Z. (2021). The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 465-467.
- 4 Хурсанова, З. М., Фозилов, Ж. И., & Давыдова, Е. П. (2021). ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. *Интернаука*, (24-1), 87-88.
5. Ibrokhimovich, F. J., & Mirzaxolmatovna, X. Z. (2022). THE MOST IMPORTANT ROLE OF MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 652-655.
- 6 Mirzaxolmatovna, X. Z., & Ibrokhimovich, F. J. (2022). Methods and Techniques of Teaching in Mathematics Lessons in Primary School and Their Positive and Negative Aspects. *The Peerian Journal*, 5, 70-73.
- 7 Mirzaxolmatovna, X. Z., & Ibrokhimovich, F. J. (2021). DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN THE LESSONS OF MATHEMATICS IN ELEMENTARY CLASSES. *EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management*, 8(11), 1-1.
- 8 Mirzaxolmatovna, X. Z., Ibrokhimovich, F. J., & Ne'matovna, R. S. (2022). Methodology of Teaching Mathematics in Primary Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 7, 81-83.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz